

MAKTAB O’QUVCHILARNING MA’NAVIY VA AHLOQIY TARBIYALASHDA VA IJODIY QOBILYATLARINI SHAKILLASHTIRISHDA MUSIQANING O’RNI

Yo'ldasheva Mehribon Yoqubbayevna

Urganch shahar 16-son maktabning musiqa fani o'qituvchisi

Bugun yoshlarni komil inson qilib tarbiyalash jamiyatimizni ertasini, kelajagini belgilab berar ekan, ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish har bir pedagogarga katta ma’sulyat yuklaydi. Yosh avlod kamolatida musiqa va san’atning o’rni kattadir. Musiqa insonning ahloqiy va estetik didini shakillantirish, hissiy tuyg’ularini va ijodiy qobiliyatlarini o’stirish vositasi sifatida juda muhimdir. Musiqa (yunoncha- so’z bo’lib muzalar san’ati) ya’ni insonning hissiy keshinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligida aks etiruvchi san’at turi.

Musiqa tarbiyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, birinchi navbatda musiqaning bolalar tomonidan qanday qabul qilinishi, musiqaning ular tomonidan idrok etilishi bizni qiziqtirgan eng muhim masala bo’lib turadi. O`quvchi yoshlarnini badiiy-estetik tarbiyalashda, ularning ma’naviy jihatdan yetuk, barkamol inson bo`lib yetishishlarida musiqa tarbiyasining ahamiyati juda katta ekanligi hozirgi kunga kelib tobora ko`proq namoyon bo`lmoqda. Butun dunyoni o`zining dilbar milliy kuy-qo`shiq-lari bilan maftun etayotgan o`zbek xalqining madaniy tarixiga bir nazar solsak, san’atsevar xalqimiz hayotida musiqa san’ati alohida muhim o`rin egallab kelayotganligining guvohi bo`lamiz.

Biz insonning ruhiy kamoloti haqida gapirar ekanmiz, albatta bu maqsadga musiqa san’atisiz erishib bo`lmaydi. Kelajak avlod tarbiyasida san’atning, xususan, musiqa san’atining tutgan o`rni beqiyosligini nazarda tutib gapiradigan bo`lsak, musiqa haqida quydagilarni aytishimiz mumkin:

- a.) Musiqa – o`z tabiatiga ko`ra hissiy va ruhiy kechinmalar uyg`otuvchi,
- b.) Musiqa - kishilarda nozik didni tarbiyalovchi,

d.) Musiqa - tinglovchini ham, ijrochini ham nafasatga, ma'naviy barkamollikka undovchi kuchli vosita.

Musiqaning ana shu o'tkir tarbiyaviy kuchidan foydalanish, san'at vositasida yosh avlodning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish, ularda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash umumta'lim maktablari zimmasidagi eng muhim va doim dolzarb bo'lgan vazifalardan biridir. Muhtaram birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o'zining “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” asarida: “Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda”, - deb musiqa san'atining yosh avlodning ma'naviy barkamol bo'lib yetishishidagi muhim ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tganlar. Davlatni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy jihatdan rivojlantirish hamda mustaqilligimizni yanada mustahkamlashda o'tmish merosimiz va milliy musiqiy qadriyatlarimizni o'rganish alohida muhim o'rin tutadi.

Musiqa o'zgaruvchan ruhiy holatni insonning turli kayfiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa kishilarning irodaviy sifatlari va tabiatini o'zida aks etiradi. Musiqaning imkoniyatlari sharq mutafakkirlari- Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur kabi allomalarimiz tomonidan ilmiy tadqiq qilingan. Musiqa o'sib kelayotgan yosh avlodni ongi va hissiyotiga tasir etuvchi ajoyib kuch va ruhiy jarayon ekan, bugun yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Musiqa faoliyati kishilarda uch boschiqda amalga oshiriladi: ijod, ijro, tingash. Albatta ijodkorlik o'quvchining ichki kechinmalarini nomoyon qilishda va qobiliyatlarini rivojlantirishga hizmat qiladi. Dastlabki musiqa maktablari milloddan avvalgi 1-ming yillikda shakllanib asrlar davomida sayqallanib kelar ekan, kishilar hayotining mazmuniga aylangan. Musiqa madaniyatning taraqqiy etishida insonparvarlik g'oyalari ma'naviy va ahloqiy tuyg'ularini shakllantiruvchi omildir. Yosh avlodni tarbiyalashda ahloqiy va manaviy qarasharni shakllantirishda musiqa va san'atning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada maktab ta'limida musiqa fanining o'qitilishiga alohida e'tibor berilmoqda. Ayniqsa 2020-yilning 6- noyabr kuni “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston yangi taraqqiyot davrida

ta’lim- tarbiya va ilm- fan sohalarini rivojlantirish chora – tadbirlari to’g’risida” gi qabul qilingan farmoni ta’lim tizimida va musiqa va san’atning rivojlanishida katta burilish tub o’zgarishlar omili sifatida hizmat qiladi.

Maktabda o’quvchi o’zi yoqtirgan musiqa asboblarini sirlarini mukkamal o’rganib ularning bitiruv shahodatnomasiga mukammal egallagan cholg’u asbobining turi yoziishi, o’quvchilarni bu fanni o’rganishligi ham ishtiyoq ham ma’suliyat yuklaydi. Shunday ekan, bugungi kunda o’quvchiarni musiqa va sa’natni, musiqa asboblarini o’rganishda yechimini kutayotgan muommolarimiz talaygina desam, adashmagan bo’laman. Chinki bugun ta’lim mussasalaridagi musiqa fani o’qituvchilari o’quvchining o’zi tanlagan va qiziqishiga qarab o’rganmoqchi bo’lagan musiqiy asboblarini o’rgatish uchun o’zlari tayyormikin. Maktablarda musiqiy asboblarni yetarli emasligi o’quvchiarimizni musiqiy asboblar sirini mukkamal o’rganish va o’rgatishga muommolarga sabab bo’ladi deb o’ylayman.

Menimcha, musiqa va san’tni rivojlantirishga hali malakali kadrlar tayyorlab, ta’lim muassasalarini moddiy texnika bazasini yetari qilib ogunga qadar, umumta’lim maktablari bilan musiqa maktablarini hamkorligini amaliy yo’lga qo’yilishi maqsadga erishishimizga imkonoyatlar eshigini ochadi. Bugun milliy musiqiy cholg’u asboblarini o’rganish orqali yoshlarni miliy vatanparvarlik tuyg’ularini shakillantirishga hizmat qiladi. Musiqa faning o’qitilishida ko’proq nazari bilimlarga tayanib qolamiz, amaliy dars soatlarini ko’paytirish orqali biz ko’zlagan maqsadimizga erishamiz. Xalq orasidagi hofizlar, san’atkorlarni darslarga taklif etsak, o’quvchining qiziqishlari ortadi.

Bugun yo’qolib borayotgan xalq og’zaki ijodiyoti, baxshilarimiz, dorbozlik san’ati, milliy musiqiy asboblarimizni yosh avlodga o’rgatib borib, ustoz shogird ananalari asosida bu fanning rivojiga hissa qo’shishimiz zarur. Yoshlarni manaviy va ahloqiy sifatlarini shakillantirishda, asosiysi ijodiy qobiliyatlarini o’stirishda musiqa va san’atning o’rni katta ekan yangi farmon bizlarga amalu dastur bo’lmog’ zarur. Musiqa va san’atga oshno bo’lgan qalblarda yomonlik sifatari bo’lmaydi. Musiqa va san’at qalb ko’zlarini ochadi. Milliy musiqiy san’atimiz va cholg’u asboblarimizni

yosh avlodga o’rgatish orqali kelgusi avlodlarga yetkazamiz, bu bizning ajdodlar va avlodlar oldidagi qarzimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabgacha ta’lim muassasalarida musiqani idrok etishni tashkil qilish jarayonini va metodikasini o`rganish hamda tahlil qilish.
2. O`rta umumiy ta’lim maktablarida musiqani idrok etishni tashkil qilish jarayonini va metodikasini o`rganish hamda tahlil qilish.
3. O`zbekiston milliy ensklopediyasi. 2005 yil
4. Ziyonet. uz.